

Vorbereidend lezen en rekenen in groep 1 en 2

Aanpak van leerkrachten, opbrengsten bij leerlingen

In 1994 rapporteerde de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB)¹ over het onderwijs aan jonge kinderen. Een van haar belangrijkste conclusies was dat zij eigenlijk niet zoveel kon melden over dit onderwijs, omdat er maar zeer weinig systematisch verzamelde informatie beschikbaar was. Niet alleen ontbrak het aan gegevens over de opbrengsten van het onderwijs in de kleutergroepen, ook was er nauwelijks iets bekend over de werkwijzen van de leerkrachten. Deze constatering vormde de aanleiding voor een onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen heeft uitgevoerd naar het voorbereidend lezen en rekenen.

ONDERZOEKSOPZET

In het onderzoek onderscheiden we twee fasen. In de *eerste fase* hebben we analyses verricht op gegevens die in het schooljaar 1994/95 zijn verzameld in het kader van het cohort Primair Onderwijs (Prima). Dit is een landelijk onderzoek waaraan in totaal ongeveer 700 basisscholen en 80.000 leerlingen meewerken. Bij deze leerlingen worden tweejaarlijks toetsen afgenomen en wordt ook niet-cognitieve informatie verzameld. Daarnaast verstrekken hun ouders gegevens over de thuissituatie, en de leerkrachten en schooldirecties over de school en het onderwijs dat daar wordt gegeven. Uit Prima is een groep van 4455 leerlingen en 355 leerkrachten van 270 scholen geselecteerd. Het doel van dit deelonderzoek was zicht te krijgen op de toetsresultaten en niet-cognitieve leerlingkenmerken, op het sociaal-etnische herkomstmilieu van de leerlingen, op de werkwijzen van hun leerkrachten, en op de onderlinge relaties tussen al deze kenmerken. De leerlingen zaten ten tijde van de toetsafname halverwege groep 2; de vragen over het onderwijs zijn gesteld aan de leerkrachten die in groep 1 aan deze kinderen les hadden gegeven.

In de *tweede fase* hebben we vervolgens diepte-interviews gehouden met twaalf leerkrachten. Dat is gebeurd op basis van de bevindingen uit de eerste fase. Het doel van dit deelonderzoek was te komen tot een verdieping en verbreding van onderzoeksresultaten uit de eerste fase.

TOETSEN EN VRAGENLIJSTEN

In groep 2 zijn twee toetsen afgenomen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, namelijk *Begrippen en Ordenen*. Met de 'Begrippen-

toets' wordt vastgesteld in hoeverre leerlingen begrippen beheersen die worden gebruikt bij het leren lezen en rekenen (veel, weinig, eerste, laatste). De toets geeft er een indruk van of de leerlingen met het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen. De toets 'Ordenen' is opgebouwd rond drie principes: classificeren (voorwerpen bij elkaar plaatsen), seriëren (rangschikken), en vergelijken en tellen (bepalen van volgorde en aantal). In het onderzoek hebben we de resultaten op beide toetsen opgevat als indicatoren van het niveau voorbereidend lezen en rekenen.

Toetsresultaten geven een idee van het cognitieve niveau van de leerlingen. Daarnaast is bij de leerkrachten naar een aantal *gedrags- en houdingskenmerken* van de leerlingen geïnformeerd. We noemen hier:

- welbevinden (de leerling voelt zich thuis op school);
- zelfvertrouwen (is zeker van zichzelf);
- sociaal gedrag (kan goed met anderen omgaan);
- werkhouding (werkt nauwkeurig, geeft niet snel op);
- gezondheid (slaapt voldoende, krijgt genoeg beweging).

Tevens is bij de leerkrachten gevraagd naar enkele *onderwijsbijzonderheden*. Concreet gaat het om de volgende concepten:

- onderwijsondersteunend thuisklimaat (er is thuis veel belangstelling voor lezen, de thuis- en schoolsituatie sluiten goed bij elkaar aan);
- onderpresteren (de prestaties blijven achter bij de capaciteiten);
- risicoleerling (kan moeilijk meekomen, heeft extra hulp nodig).

Geert Driessen is al onderwijsonderzoeker verbonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen te Nijmegen.

fotograaf Hanneke Verkleij

Wat het *sociaal-etnische milieu* betreft, is onder andere informatie verkregen over het opleidingsniveau van de ouders en de etnische herkomst.

De leerkrachten hebben ook een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun achtergrond (opleiding, ervaring), hun klas (samenstelling) en hun *pedagogisch-didactische aanpak*. Aan dit laatste onderscheiden we onder meer de volgende aspecten: het gebruik van programma's en kant-en-klare methodes gericht op de ontwikkeling van de leerlingen, het monitoren van deze ontwikkeling, het gebruik van screeningslijsten en toetsen met betrekking tot ontwikkeling, oefening en instructie van begrippen en denkvaardigheden, toetsing begrippen en denkvaardigheden, planning voorwaardenscheppende en sturende activiteiten (eigen initiatief van het kind wordt aangemoedigd, respectievelijk instructie en gerichte opdrachten), nadruk op training en voorbereidend lezen, rekenen en schrijven in het curriculum, overleg tussen onderbouw en groep 3, voorbereiding aanvankelijk lezen en rekenen, gebruik voorlopers lees- en rekenmethodes.

DE LEERLINGEN

Wat het milieu van de leerlingen betreft heeft 10% van hun ouders als hoogst voltooide opleidingsniveau maximaal lager onderwijs, 35% heeft maximaal lbo, eveneens 35% maximaal mbo en 20% hbo of universiteit. Daarnaast is ruim 78% van de ouders in Nederland geboren en de rest in het buitenland. De twee grootste allochtone groepen zijn de Turken en Marokkanen (bijna 8, respectievelijk 5%); deze twee groepen hebben ook het laagste opleidingsniveau, veelal hooguit lager onderwijs. Overigens zijn genoeg alle allochtone kleuters in Nederland geboren.

De kleuters hebben gemiddeld genomen 74% van de opgaven van de toets 'Begrippen' goed gemaakt; voor 'Ordenen' is dat 64%. Er zijn echter flinke verschillen tussen onderscheiden categorieën van leerlingen; deze hangen vooral samen met het herkomstland en het ouderlijk opleidingsniveau. Om een indruk te geven van deze verschillen: Nederlandse kleuters halen op 'Begrippen' een score van 77% goed, Marokkaanse kleuters hebben niet meer dan 61% van de opgaven goed en Turkse kleuters zijn met 54% goed nog weer slechter. Voor 'Ordenen' zijn de overeenkomstige percentages respectievelijk 67, 52 en 47.

Wat de gedrags- en houdingsaspecten en de onderwijsbijzonderheden betreft is het beeld in het algemeen redelijk positief. De verschillen tussen onderscheiden leerlingcategorieën zijn doorgaans niet zo groot. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat Turkse en Marokkaanse kleuters zich evenzeer thuis voelen op school als Nederlandse kleuters, en dat zij ook qua zelfvertrouwen, sociaal gedrag en werkhouding nauwelijks verschillen. Volgens de leerkrachten scoren Turkse en Marokkaanse kinderen wel wat lager op gezondheid: ze slapen niet zoveel, krijgen minder beweging, eten niet zo gezond en zijn sneller vermoeid dan Nederlandse kinderen. Het grootste verschil betreft echter het onderwijsondersteunend thuisclimaat; daarover zijn de leerkrachten bij de allochtone kinderen aanzienlijk minder positief dan bij Nederlandse kinderen. De leerkrachten vinden ten slotte ook dat met name Turkse en Marokkaanse leerlingen onderpresteren: ze zouden eigenlijk beter kunnen, maar het komt er niet uit (respectievelijk het wordt er niet uit gehaald). Daarnaast zijn ze van mening dat deze twee

groepen ook de grootste kans hebben op problemen in hun verdere schoolloopbaan.

DE LEERKRACHTEN

Ongeveer driekwart van de leerkrachten staat voor een combinatieklas van groep 1 en 2. In bijna 60% van de klassen zitten allochtone kinderen. Leerkrachten in groep 1 zijn bijna altijd vrouwen; slechts in 2% van de gevallen betreft het een man. De helft van de leerkrachten werkt in een duo-baan. Wat opleiding betreft heeft ruim 80% een KLOS-achtergrond; de rest heeft als initiële opleiding Kweekschool, PA of PABO. Gemiddeld hebben de leerkrachten twaalf jaar onderwijservaring in de kleutergroep; ruim de helft heeft meer dan tien jaar ervaring, de rest minder dan tien jaar.

Wat de ontwikkelingsaspecten bij de kinderen betreft, valt op dat er weinig sprake is van systematische programma's; kant-en-klare methodes zijn nog minder voorhanden. Het volgen van de ontwikkeling gebeurt vooral via dagelijkse observatie van de kinderen; het gebruik van screeningslijsten en toetsen komt veel minder voor. Oefening en instructie van begrippen en vaardigheden komen in het algemeen slechts terloops aan de orde. Meestal vindt er bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wel toetsing van deze begrippen en vaardigheden plaats. Met betrekking tot hun pedagogisch-didactisch handelen, plannen de leerkrachten gemiddeld genomen sturende activiteiten gedetailleerd en voorwaardenscheppende activiteiten globaal. Als er allochtone kleuters in de klas zitten krijgen deze in het algemeen wel extra aandacht voor Nederlands als Tweede Taal (NT2), maar is er hiervoor lang niet altijd een programma beschikbaar. De leerkrachten hebben van zichzelf de indruk dat zij vergeleken met collega's in dezelfde jaargroep wat meer nadruk leggen op spel en creatief-sociale aspecten, terwijl ze evenveel aandacht hebben voor training en voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Er is doorgaans wel sprake van overleg over de aansluiting tussen groep 2 en groep 3; daarbij gaat het vaker over de overgang van de (individuele) leerlingen dan over de leerstof. Systematische voorbereiding op het aanvankelijk lezen en rekenen komt in groep 2 nog niet zoveel voor; ook het gebruik van voorlopers is vrij beperkt.

De analyses waarbij de onderscheiden aspecten van de pedagogisch-didactische aanpak zijn vergeleken voor subgroepen van leerkrachten, maken vooral duidelijk dat er wat dit betreft nauwelijks verschillen zijn tussen leerkrachten. En als ze al worden aangetroffen, dan zijn ze in het algemeen zeer gering van omvang. Met betrekking tot

het al dan niet hebben van een duo-baan is er op geen van de aspecten een verschil tussen de leerkrachten. Evenmin is dat het geval ten aanzien van de aanwezigheid van allochtone kinderen in de klas. Dit laatste is opvallend, omdat er recentelijk vaker op wordt gewezen dat juist allochtone kleuters meer baat zouden hebben bij gestructureerd, programmatisch onderwijs met regelmatige toetsing van de vorderingen.^{2,6,7} Wat betreft de opleiding en onderwijservaring van de leerkrachten zijn er ook slechts weinig systematische verschillen op de bestudeerde aanpak-aspecten. Dit komt overeen met ander onderzoek naar pedagogisch-didactische opvattingen, tijdsbesteding, leerkrachtgedrag, management, stimulering leer- en werkgedrag.^{3,4,5} In bepaalde opzichten wijkt deze bevinding af van de verwach-

fotograaf Hanneke Verkleij

tingen. In discussies rond 'de verworvenheden van het kleuteronderwijs' wordt namelijk soms gesuggereerd dat er grote verschillen zijn tussen de (oudere) leerkrachten met een KLOS-achtergrond en de (jongere) leerkrachten met een PABO-opleiding. De eerste categorie zou meer op spelen, en de tweede meer op leren gericht zijn. Op de door ons onderzochte kenmerken blijken deze verschillen er echter niet te zijn. Opgemerkt kan worden dat minder ervaren leerkrachten planmatiger en sturender bezig zijn dan meer ervaren leerkrachten. De meeste verschillen kunnen op het conto worden geschreven van de mate van planmatig handelen. Naarmate leerkrachten gedetailleerder bezig zijn met het plannen van sturende en voorwaardenscheppende activiteiten, werken ze meer met systematische ontwikkelingsprogramma's, beschikken ze meer over daarop gerichte methodes, is er meer sprake van oefening en instructie van begrippen en denkvaardigheden, besteden ze meer dan gemiddeld aandacht aan training en voorbereidend lezen, rekenen en schrijven, is er meer sprake van een systematische voorbereiding op het aanvankelijk

lezen en rekenen, en maken ze meer gebruik van voorlopers van rekenmethodes.

AANPAK EN OPBRENGSTEN

Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek was de pedagogisch-didactische aanpak van de leerkrachten, de manier waarop zij onderwijs geven. Daarbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen leerkrachten die sterk-sturend en leerkrachten die zwak-sturend bezig zijn. Met 'sturend' bedoelen we: planmatig, volgens programma's en kant-en-klare methodes met regelmatige controle van de vorderingen, gericht op training en voorbereidend lezen en rekenen. Tegen de verwachtingen in blijken verschillen in aanpak niet van invloed te zijn op de toetsprestaties van de leerlingen. Voor de verklaring van prestatieverschillen vormen met name de gedrags- en houdingsaspecten en de onderwijsbijzonderheden de belangrijkste factoren. Dit wil dus zeggen dat kleuters die – in de ogen van hun leerkrachten – positief scoren op aspecten als werkhouding, zelfvertrouwen, gezondheid en risicoleerling, beter presteren dan kleuters die daar negatief op scoren. Verder is het zo dat allochtone, maar vooral allochtone kinderen van laag-opgeleide ouders het aanzienlijk slechter doen dan kinderen van hoog-opgeleide ouders. Zoals al opgemerkt, hebben verschillen in aanpak geen invloed op de prestaties; daarnaast blijkt dat het effect van aanpak niet verschilt voor klassen met en klassen zonder allochtone kinderen. Wel is het zo dat kleuters in klassen met relatief veel allochtone en autochtone kinderen van laag-opgeleide ouders het extra slecht doen, ook als al rekening is gehouden met de individuele sociaal-etnische herkomst van deze kleuters.

Hoewel de analyses laten zien dat, als het gaat om de pedagogisch-didactische aanpak, de opleiding en ondervinding van de leerkrachten geen rol spelen, komt uit de vraaggesprekken met de leerkrachten naar voren dat die in zekere opzichten mogelijk wel relevant zijn. Een en ander hangt waarschijnlijk af van de mate waarin de leerkracht deel uitmaakt van, geïntegreerd is in het team van een school. Eventuele tekorten of onzekerheden in dit opzicht kunnen wellicht door het team worden opgevangen. Van belang is mogelijk ook of het team als geheel een-en-dezelfde visie aanhangt.

KLEUTERONDERWIJS EN ACHTERSTANDEN

De toetsresultaten van allochtone kleuters liggen aanzienlijk lager dan die van autochtone kleuters. Deze verschillen bestaan al vanaf de eerste dag dat ze naar school gaan. Ze zijn daarmee veel minder goed voorbereid op het leren lezen en rekenen dat in groep 3 – meestal klassikaal – van JUNI 1996

start gaat. Dit betekent dat ze een grote kans lopen op dat moment – en daarmee in het vervolg van hun schoolloopbaan – problemen te krijgen. Dit roept de vraag op wat de rol zou kunnen, respectievelijk moeten zijn van het kleuteronderwijs. Daarover zijn de meningen sterk verdeeld.

Sommigen vinden dat het onderwijs aan jonge kinderen al een gerichte en programmatische voorbereiding op de kernvakken (taal en rekenen) van het basisonderwijs nodig is – en zeker zou dit moeten gelden voor allochtone kinderen. Anderen zijn daar volstrekt op tegen en zijn van mening dat moet worden afgewacht tot de kinderen daar aan toe zijn. Ook voorschoolse projecten zoals *Opstap* en *Opstapje* vinden in hun ogen weinig genade. Het onderhavige onderzoek maakt niet helder of de ene aanpak beter is dan de andere. Uit onderzoek naar het Onderwijsvoorrangsbeleid blijkt inmiddels echter wel dat eenmaal opgelopen achterstanden nauwelijks of niet meer worden ingehaald.⁸ De rol van het onderwijs lijkt daarmee gereduceerd tot het (hooguit) voorkomen dat de achterstanden waarmee bepaalde groepen van kinderen in het basisonderwijs starten niet nóg groter worden – hetgeen overigens al als een prestatie kan worden opgevat. Gelet op deze bevindingen, lijkt er toch alle aanleiding al op jonge leeftijd iets aan het voorkomen van dergelijke achterstanden te doen.

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport van Driessen en Claassen (1996), *Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsresultaten en leerling- en leerkrachtenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*, ITS, Nijmegen.

LITERATUUR

- 1 Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994), *Onderwijs aan jonge kinderen. Deelrapport 3*. SDU, Den Haag.
- 2 Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994), *(Allochtone) kleuters meer aandacht*. Ministerie van WVC, Rijswijk.
- 3 Gennip, J. van, A. Ruijs (1992), *Aan de basis. Onderzoek naar de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen*. ITS, Nijmegen.
- 4 Harskamp, E. (1993), Spelen op school. In: *Pedagogische Studiën*, 70, (5), pp. 337-351.
- 5 Harskamp, E., Y. Pijl, J. Snippe (1991), *Spel en spelstimulering in het primair onderwijs*. RION, Groningen.
- 6 Kuyk, J. van (1991), Een schets van het onderwijs aan jonge kinderen (4-8 jaar). In: *Pedagogische Studiën*, 68, (9), pp. 378-389.
- 7 Kuyk, J. van (1993), Visie op onderwijs aan jonge kinderen en hulp aan kinderen met achterstanden. In: B. van Oers & F. Janssen-Vos (red.), *Visies op onderwijs aan jonge kinderen* (pp. 15-35). Van Gorcum, Assen.
- 8 Mulder, L. (1996), *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. ITS, Nijmegen.